

**BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KASBIY TAYYORGARLIGINI
RIVOJLANTIRISH**

Tojiyev Xakimjon Xoliqovich

FarDU Harbiy ta'lim fakulteti

ANNOTATSIYA

O'zbekiston Respublikasida mehnat va ta'lim xizmatlari bozorini rivojlantirishning strategik rejalarini ishlab chiqishda mutaxassislarning kasbiy tayyorgarlik darajasi hamda faoliyat talablariga moslasha olish qobiliyatini shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zi: o'qituvchi, strategik, mutaxassis, qobiliyat

Bu esa o'z navbatida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirish jarayoni samaradorligini oshirish bilan bog'liq quyidagi vazifalarni hal qilish zaruriyatini keltirib chiqaradi:

bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirish mazmunini pedagog mutaxassislar tayyorlashga qo'yiladigan mehnat bozorining zamonaviy talab va takliflariga asoslanib belgilash;

kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni sifatli o'zlashtirilishning

innovatsion potentsialini shakllantiruvchi pedagogik-psixologik omillar va shart-sharoitlarni aniqlash;

tizimli yondashuv asosida ijodiy-hamkorlik muhitiga asoslangan kasbiy moslashtirishning pedagogik shart-sharoitlarini belgilash va amaliyotga tatbiq etish;

bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirishning ijtimoiy-pedagogik jihatlari, nazariy masalalari va talabalarning mustaqil ta'limi uchun xizmat qiluvchi yangicha nashrlar, elektron darsliklar, o'quv-metodik majmualar ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish.

Ma'lumki, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirish aniq maqsadga yo'naltirilgan, tizimli jarayon hisoblanadi. Zamonaviy pedagogik-psixologik tadqiqotlarda bo'lajak mutaxassislarni kasbiy moslashtirish jarayonining bosqichlarini turlicha tavsiflanadi.

Xususan, tadqiqotchi olim N.Egamberdieva moslashuv bosqichlarini quyidagicha izohlaydi:

muvozanatlashish – individ va muhit o'rtasida o'zaro qadriyatlar tizimi va xulq-atvor me'yorlariga nisbatan hurmat ko'rinishidagi muvozanatning vujudga kelishi;

2) soxta adaptatsiya - sharoitga tashqi moslashuv va uning me'yorlariga nisbatan salbiy munosabat birligi;

ko'nikish – yangi muhitning qadriyatlarini tan olish va qabul qilish;

o'xshatish – individning psixik qayta orientatsiyasi, avvalgi qarashlar, orientatsiya, ustanovkalar transformatsiyasi.

B.Jo'raev esa bo'lajak o'qituvchilarning yangi ijtimoiy-madaniy muhitga moslashuv bosqichlarini boshlang'ich davr, ko'nikish davri, akkomadatsiya davri, assimilyatsiya davrlariga bo'lib o'rganadi. Bunda individning qadriyatlar tizimidan individ, guruh va muhit qadriyatlar tizimining o'zaro uyg'unlashuvigacha bo'lgan davrlar qamrab olinadi.

Tadqiqot davomida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirishga

qo'yiladigan zamonaviy talablar, kasbiy moslashuvchanlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik aspektlarini o'rganish, shuningdek, oliy ta'lim muassasalarining mazkur jarayondagi imkoniyatlari diagnostikasi xulosalariga tayanib, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirish jarayoni quyidagi bosqichlarda kechishi aniqlandi:

I-bosqich. Kasbiy faoliyatga motivatsion yo'nalganlik; kasbiy tasavvur-larning shakllanishi; kasbiy bilimlarning o'zlashtirilishi; kasbiy faoliyat talablarining anglanishi (pedagogika kollejaridagi umumta'lim va umumkasbiy fanlar

mazmunida beriladigan ijtimoiy-nazariy va pedagogik-psixologik bilimlar vositasida).

II-bosqich. Kasbiy faoliyat talablarini o'zlashtirish; kasbiy kompetentsiyalarni bilish, o'zlashtirish, muloqotga kirishish, kasbiy ijodkorlik; faoliyatga innovatsion yondashuvning qaror topishi (maxsus fanlar, pedagogikamaliyot, to'garaklar, ijodiy kastinglar, sinfdan tashqari ishlar, mustaqil ta'lim vositasida).

III-bosqich. Kasbiy o'z-o'zini anglash, moslashish; kasbiy ko'nikma va malakalarning rivojlanishi; pedagogik qobiliyat va kasbiy sifatlarning shakllanishi (umumkasbiy va maxsus fanlar, o'quv amaliyoti, mustaqil ta'lim vositasida).

Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, tadqiqot davomida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirish jarayoniga ta'sir etuvchi omillar va zaruriy shart-sharoitlarni ishlab chiqish va uni nazariy jihatdan asoslash vazifasiga alohida e'tibor qaratildi.

Keltirilgan vazifalarning samaradorligini ta'minlashning muhim sharti bu bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirish jarayoniga ta'sir etuvchi ob'ektiv va sub'ektiv (tashqi va ichki) omillarni asoslashda namoyon bo'ladi.

Pedagogik olim V.A. Slastenin bo'lajak o'qituvchilar kasbiy tayyorgarligini shakllantirish masalalarini tadqiq etar ekan, yuksak professionalizm, ya'ni kasbiy etuklikka erishishning ob'ektiv omillariga olingan ta'limning sifatini, sub'ektiv omillariga esa shaxsning qobiliyati, kasbiy yo'nalganligi, pedagogik vazifalarni samarali hal qila olishdagi mas'uliyati va mutaxassislikka yondashuvini kiritadi1.

Shuningdek, pedagog olim bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirish jarayoni muvaffaqiyatiga ta'sir etuvchi omillarni ham ikki turkumga bo'ladi: sub'ektiv (ichki) va ob'ektiv(tashqi) omillar. Muallif bo'lajak mutaxassisning kasbiy moslashuviga ta'sir etuvchi ichki omillarni uning individual-psixologik sifatlari bilan bog'lasa, ob'ektiv omillarga muhit va ta'lim shart-sharoiti bilan bog'liq jihatlarni taklif etadi. Shuningdek, yana ba'zi bir psixologik-pedagogik adabiyotlarda bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashish jarayoniga ta'sir etuvchi omillarning 4 guruhi ajratiladi. Birinchi guruh omillari ijtimoiy-iqtisodiy bo'lib, u taraqqiyotning turli boqichlarida jamiyat hayotiga kirib kelayotgan yoshlarga

o'zlaridagi mavjud kuch va imkoniyatlarini sarflashga turli sohalarni taklif etadi. Birinchi navbatda bu kasblar turi, ularning o'zgarishi va rivojlanish istiqbollari, jamiyatning u yoki bu mutaxassislariga ehtiyojiga dahldordir. Ijtimoiy-psixologik omillar ikkinchi guruhni tashkil etadi. Mazkur jarayonda shaxs ijtimoiylashuviga ta'sir etuvi mikro, mezo va makro muhit ta'siri muhim ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiy muhit ta'sirida shaxsning qadriyatli yo'nalganligi, kasblarning turli guruhlariga munosabatning o'ziga xos ijtimoiy ko'rsatmalari va sterotiplar shakllanadi.

Uchinchi guruh asl psixologik omillardan iborat bo'lib, bu shaxsiy qiziqish va moyilliklar umumiy va xususiy qobiliyatlar, aqliy va shaxsiy rivojlanish darajasi xotira xususiyatlari, diqqat motorikasining o'ziga xosligi va shu kabilar.

Nihoyat to'rtinchi guruh individual psixofiziologik xususiyatlarni o'z ichiga olib, ulardan ko'p o'rganilgani nerv tizimining asosiy xossalarini faoliyat turlariga munosabatini ta'siri masalasidir. Ular psixik jarayonlar kechishining dinamik tavsifnomalarini belgilaydi turli temperamentlar ko'rinishida ifodalanadi va ma'lum faoliyat turini bajarishga ko'maklashishi, yo aksincha uni qiyinlashtirishi mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Rahimov B.X. Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy-madaniy munosabatlarning shakllanishi.: Ped. fan. nom. ...
diss. – T.: 2002. B – 61-67.
2. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: Moliya, 2003. – B. 54-56